

SHIYRIN SHEKER DÁSTANINDA FRAZEOLOGIZMLERDĪŇ QOLLANIWI

X.Zayrova

Úlken oqıtıwshı, PhD.

Bazarbaeva Baxtıgúl

Lingvistika (Qaraqalpaq tili) qánigeligi magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14278984>

Annotaciya. Bul maqalada xalıq awızeki dóretpelerinen biri bolǵan Shiyrin Sheker dástanında qollanılǵan frazeologizmler hám olardıń mánileri ashıp beriledi.

Gilit sózler: Frazeologiya, xalıq awızeki dóretiwshiligi, frazeologizm komponentleri.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ЗПОСЕ ШИЙРИН SHEKER

Аннотация. В данной статье будут раскрыты фразеологизмы и их значения, используемые в зпосе Шийрин Шекер, который является одним из устных творений народа.

Ключевые слова: Фразеология, фольклор, компоненты фразеологии.

PHRASEOLOGISMS USED IN THE EPIC SHIYRIN SHEKER.

Abstract. In this article, the phraseology used in this epic, which in one of the oral creations of the people and their meanings will be revealed.

Keywords: Phraseology, folklore, components of phraseology.

Frazeologiya qaraqalpaq til iliminiń úlken tarawlarınan biri esaplanadı. Frazeologiya grekshe phrasis (sòylem) hám logos (ilim) degen sòzlerden alınǵan. Ol hár qanday tildiń frazeologiyalıq sistemasın úyrenedi.

Tilde eń kemi eki yamasa bir neshe leksikalıq birliklerdiń dizbeginen turatúǵın quramalı dúziliske iye, biraq mánisi jaǵınan bir sózge barabar olǵan sózlerdi frazeologizmler dep ataymız. Frazeologizmlerdiń ózine tán tiykarǵı belgileri bar.

Frazeologizmler pikirdiń ótkirliǵın asırıw, onıń tuńlawshıǵa anıq, túsinikli hám tásirli bolıp jetkeriliwin támiynleydi.

Til biliminde turaqlı sóz dizbekleri boyınsha bir qansha ilimiy miynetler bar, olardan E.Berdimuratovtıń "Házirgi qaraqalpaq tiliniń leksikologiyası"atlı miyneti bar [1]. Bunnan basqa S.Nawrızbayeva tárepinen frazeologizmlerdiń sózliklerde beriliw másesine toqtaydı[2]

A.Bekbergenov óziniń miynetinde frazeologizmlerdiń stillik qollanılıw ózgesheligine keń toqtaydı.[3:39]. J.Eshbaev tárepinen qaraqalpaq tiliniń qısqasha frazeologiyalıq sózligi dúziledi[4],G.Aynazarova tárepinen teńles eki komponentli frazeologizmler arawlı izertlenendi [5].

Frazeologizmler tek kórkem shıǵarmalarda ǵana emes, folklorlıq shıǵarmalarda da jiyi qollanıladı.

Folklorlıq shıǵarmalarda frazeologizmlerdiń qollanılıwı boyınsha E.Berdimuratov penen G.Aynazarovanıń <Qırq qız>dástanında leksikalıq frazeologizmler hám teńles eki komponentli túrleriniń qollanılıwı haqqında maqalası bar. Bunda dástanda qollanılǵan frazeologizmlerdiń stillik qollanılıwına toqtaydı..

Solay etip, biz maqalamızda Shiyrin Sheker dástanında qollanılǵan frazeologizmler hám olardıń qanday mánide jumsalǵanlıǵı haqqında toqtalamız.

Shiyrin Sheker dástanında tómendegidey frazeologizmler qollanılǵan:

1. Arzım eshit way perzentim, Wáliyhan,
Qulaq salıp sózim tıńla, Qaraman [6:16]
2. Jáhándi orayın gúlge,
Qulaq salǵıl patsha sózge. [6:17]
3. Arzım esit, *qulaq salǵıl* nazlı yar,
Ǵayıptan bir perzent berdi biriwbarm [6:19]
4. Arzım esit, *qulaq salǵıl* xan ata,
Kim toyıptı bul yalǵanshı dúnyaǵa [6:21]
5. *Qulaq salıp* arzım esit, Shiyrinjan,
El ishinde júrgil awlaq báleden. [6:23]
6. *Qulaq salǵıl* arzım esit patshayım,
Sizge aytar men muńlınıń arzı bar. [6:25]
7. Patsha bolıp kelgen seniń zamanıń,
Arzım esit, *qulaq salǵıl*, sultanım. [6:25]
8. *Qulaq salǵıl* tıńla xalıq danası,
Tilimdegi bir allanıń sanesi [6:26]
9. *qulaq salǵıl*, sózim tıńla, anajan,
Ayrılıqtı bilseń qádir alladan [6:31]
10. *Qulaq salǵıl*, Qaradildey ullı xan,
Atam edi ol elatta, Wáliyhan [6:41]
11. Arzım esit, *qulaq salǵıl* ǵosh jigit,
Burınnan da minippediń árebi at.
12. *Qulaq salıp* pám áyleseń, Shekerjan,
Elińnen aytaym bir sana xabar [6:42]
13. Sózge *qulaq salmadı*,
Yardıń tilin almadı [6:58]

Bul dástanda qollanılgan eń kóp frazeologizmlerdiń biri *qulaq salıw* sozi bolıp tabıladı. Keltirilgen mısallarda *qulaq salıw* frazeologiyası tıńlaw, esitiw mánisinde keledi. Bul frazeologizm basqa bir insandı qaratıw, dıqqat awdarıw mánisinde qollanǵan.

14. Aq bilekayım perizattay júzi *gúl-gúl janıp*, ayaǵın bir-bir basıp, *kózin súzip*, qasın qaǵıp, sallanǵanda patshanıń bawırın jaǵıp, dolanıw patshanıń aldına shıqtı [6:17].

Gúl gúl janıp frazası sulıwlanıp, shıraylanıw mánisinde qollanılgan. Tilimizde qattı quwanıp júz, júzi shıraylanıp ketiw sıyaqlı mánilerdi bildiredi

Kózin súziw frazası suqlanıw qaraw, tesip keteyin dep qaraw mánisinde.

15. Wázirdiń qatını ólip edi, bul balasın taxqa taslap, *tárki dúnya bolıp* ketken eken [6:19]
Tárki dúnya bolıw- mánisi tuwǵan jerinen bas alıp ketiw mánisinde qollanılgan, hámme mal-múlkin taslap ketip qalıw..

16. On bes jasqa kelgende,
Dushpannıń *gúlin soldırdı* [6:20].

Gúlin soldırdı - mánisi dushpan ústinen jeńiske erisiw mánisin bildiredi, ádebiy tilimizde bolsa dushpan kúlin kókke suwırıw mánisinde de qollanıladı.

17. Ekewi de qosılıp,

Másláhát dúkan qıladı[6:20].

Bul frazeologizmniń mánsi bir is yaki másele boyınsha oylasıw,keńesiw mánilerinde kelip sózdiń jánede ótkirliğin beriwde xizmet atqarıp turadı.

18.El ishinde júrgil awlaq báleden,

Ġosh jigitler, elge názer salmaydı[6:23].

Názer salmaw- elge qaramaw mánsinde qollanılğan.

19.Patsha boldıń jurt iyesi Wáliyhan,

Qashlıq qıldı Shiyrin menen Shekerjan[6:25].

Qashlıq qılıw- bile tura zıyan jetkeriw, azap beriw mánsinde qollanılğan.

20.Qabađınan qar jawıp,

Murnına duz tońıp[6:86].

Qabađınan qar jawıp-ashıwlanıw mánsinde,qabađı ashılmaw.

21.Seni kórip dáryaday kewlim tasadı,

Ashıq bolğan awzınan ot shashadı[6:67].

Bul misalda qattı quwanıw,shadlanıw mánsinde kelgen.

22.Qolında duwtar sazları menen tamashalar etip,bir balasınıń atın Hasan,bir balasınıń atın Úsen qoydı.Sóytti de baba kózden ğayıp boldı[6:64]

Bul frazeologizm kózge kórinbey qalıw,ğayıp bolıw mánde jumsalğan.

23.Aldımnam kelgende qayğısız dushpan,

Qılayın sháharin jer menen jeksen[6:57].

Bunda dushpanlardıń barlıgın qırıp jiberiw, olardan ósh alıw mánsinde qaharmanıń ashıwın, ğázebin kóriwimizge boladı.

Juwmaqlap aytqanda, frazeologizmler tek ğana kórkem shıǵarma tilinde ğana emes, al folklorlıq shıǵarmamız bolğan: dástan, xalıq qosıqlarında, jumbaqlarda da bayqawımızǵa boladı. Shiyrin Sheker dástanında kelgen frazeologizmler sózdiń tásirliğin beriwde, qaharmanlardıń emociyasın ashıwda, pikirdiń tujırımı, ótkirliğin jetkerip beriwde frazeologizmlerdiń qollanılǵanlıǵın kóriwimizge boladı.

REFERENCES

1. Бердимуратов Е.Хэзирги қарақалпақ тили. Лексикология.-Нөкіс:<Билим>,1994
2. Наурызбанва С.Т. Типи именных фразеологических единиц қарақалпақского языка и их отражение в қарақалпақского-русском словаре Автореферат дис.на соискание ученой степени кандидата филологическx наук АН СССР.Ин-т языкознания.-Москва:1967
3. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы.-Нөкіс <Қарақалпақстан>, 1985.158-б.
4. Ешбаев Ж.Қарвқалпа4 тилини5 қысқаша фразеологиялық сөзлиги.- Нөкіс <ҚараЗалпақстан> 1985.
5. Aynazarova G. Qaraqalpaq tilinde teńles eki komponentli frazeologizmler.-Nókis <Qaraqalpaqstan> 2020.88-b
6. Қарақалпақ фольклоры.XVII том.-Нөкіс.<Қаоақалпақстан>1987.